

Konsent-Entscheidungsfindung in der Sozialen Arbeit

Joel Roerick

Alice-Salomon-Hochschule Berlin

ORCID 0009-0005-9533-6862

ABSTRACT

Konsent-Entscheidungsfindung ist eine ursprünglich aus dem soziokratischen Managementansatz stammende Methode, die in der Literatur zur Sozialen Arbeit bislang kaum behandelt wird. Anhand eines anonymisierten Fallbeispiels aus der Eingliederungshilfe wird gezeigt, wie Konsent in einem personenzentrierten, nicht-direktiven Betreuungsansatz nach Rogers eine unmittelbare und pragmatische Handlungsorientierung ermöglicht und zur Deeskalation in Konfliktsituationen beitragen kann. Die Methode wird als Konkretisierung der Personenzentrierung diskutiert, in Bezug gesetzt zur Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg) und zum RAID-Ansatz (Davies) sowie hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten in Sozialer Gruppenarbeit, Hilfeplanung, Konfliktmoderation und Restorative-Justice-Prozessen verortet.

SCHLAGWÖRTER

Konsent · Soziokratie · Soziale Arbeit · Eingliederungshilfe · Personenzentrierung · Nicht-direktive Beratung · Partizipation · Gewaltfreie Kommunikation

VERÖFFENTLICHUNGSHISTORIE

Version 1.0 · 2022-07-22

Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin

Open-Access-Veröffentlichung durch konsent.berlin
auf Zenodo · 2026-05-27

DOI 10.5281/zenodo.20405958

Lizenz CC0 1.0 (Public Domain)

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2022). Konsent-Entscheidungsfindung in der Sozialen Arbeit [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20405958>

PDF

https://konsent.berlin/publish/300_WERKSTATT/380_Artikel/Grundlagentexte/Konsent-Entscheidungsfindung-in-der-Sozialen-Arbeit.pdf

1 Einleitung

In diesem Text möchte ich eine Methode vorstellen, mit der ich seit 2016 in der Arbeit mit Menschen mit Lernbehinderungen und psychiatrischen Diagnosen sowohl im Arbeitsbereich als auch in der Bezugsbetreuung im Betreuten Gruppenwohnen arbeite: Konsent-Entscheidungsfindung. Das gewählte Fallbeispiel stammt aus der Anfangsphase meiner Arbeit mit Konsent im Kontext Sozialer Arbeit, zu einem Zeitpunkt, an dem ich die Methode eher intuitiv verwendete. Hier hole ich jetzt den Reflexionsprozess nach und stelle die Frage, welche Rolle Konsent im Rahmen eines personenzentrierten, nicht-direktiven Betreuungsansatzes spielen kann.

Konsent-Entscheidungsfindung ist bislang in der Literatur zur Sozialen Arbeit kaum zu finden. Die meines Wissens einzige Ausnahme findet sich in einer sozialarbeiterischen Einführung zu Restorative Justice, in der Konsent-Entscheidungsfindung als eine in Restorative Justice integrierbare Methode beschrieben wird (Früchtel & Halibrand, 2016, S. 119). Ansonsten wird Konsent vorrangig in Literatur zu Organisationsentwicklung und Management besprochen und dort in der Regel als eine von mehreren Methoden des soziokratischen Managementansatzes vorgestellt wird (Buck & Villines, 2017, S. 159ff.; Strauch & Reijmer, 2018, S. 33ff.). Seltener wird Konsent auch eigenständig dargestellt, wie zum Beispiel bei Butler & Rothstein (1987)¹. Auch Früchtel und Halibrand stellen Konsent im Rahmen des soziokratischen Ansatzes vor (Früchtel & Halibrand, 2016, S. 118ff.). Ich werde in der Reflexion der Methode anknüpfen an einen Ansatz aus einer Bezugsdisziplin der Sozialen Arbeit: der Psychologie. Auch wenn Anknüpfungen an Ansätze und Methoden der Sozialen Arbeit wie Partizipation oder Soziale Gruppenarbeit möglich wären, habe ich die Methode ursprünglich als eine handlungsorientierte Konkretisierung des

personenzentrierten Ansatzes² genutzt, und möchte sie genau aus dieser für mich ursprünglich relevanten Perspektive betrachten, mit einem Fallbeispiel aus dem Jahr 2016 aus einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, in der ich tätig war.

In der Einrichtung hatte ich aufgrund einer Bewohner:innen-Struktur mit durchweg starken Verhaltensauffälligkeiten begonnen, den RAID-Ansatz „zur bedingungslos positiven Arbeit mit extremen Verhaltensauffälligkeiten“ (Davies, 2000) in Verbindung mit Gewaltfreier Kommunikation (nach Rosenberg, 2016) und Konsent-Entscheidungsfindung (nach Butler & Rothstein, 1987) zu implementieren. Achtsamkeit (Pfeifer-Schaupp, 2010) war ein weiterer verwendeter Ansatz. Die Vermutung liegt nahe, dass die Kombination der Methoden von Bedeutung war, auch wenn ich im Folgenden meinen Blick auf „Konsent“ fokussiere.

Zur Zeit, in der das Fallbeispiel stattfand, gab es mit Ausnahme von Butler und Rothstein (1987) kaum Literatur zu „Konsent“. Ich selbst hatte Konsent zuvor in einer intentionalen Gemeinschaft als dort praktizierte Methode der Gruppenentscheidung kennen- und schätzen gelernt und übertrug sie aus dieser gelebten Erfahrung heraus in meine sozialarbeiterische Praxis. Erst in den Folgejahren des Fallbeispiels ist weitere relevante Literatur erschienen (Bockelbrink et al., 2020; Buck & Villines, 2017; Klein & Hughes, 2019; Rau & Koch-Gonzalez, 2018; Strauch & Reijmer, 2018), die ich in der rückblickenden Reflexion verwenden werde.

2 Fallbeispiel

Leo³ ist 42 Jahre alt, mittlere bis schwere kognitive Beeinträchtigung, stark eingeschränkte Kommunikationskompetenz, in psychotischen Phasen gewaltbereit und gezeichnet von Jahren geschlossener Psychiatrie und Psychopharmaka-

Behandlungen ohne psychotherapeutische Begleitung. Zugleich hat er innerhalb der Einrichtung einen Namen als einer, der sich zuverlässig in den Alltag einbringt: Er freut sich auf gemeinsame Unternehmungen, ist im Wohnheim sozial eingebunden und begleitet gemeinsame Einkäufe sonst mit Freude.

Es ist ein Vormittag im Wohnheim, die Stimmung ist ruhig. Wie immer bespricht die Gruppe die Aufgaben für den Vormittag. Die Gruppe kann Einwände bringen und wir entscheiden gemeinsam, welche Aufgaben wir angehen werden. Am Tag des Fallbeispiels schlägt eine Mitbewohnerin vor, dass Leo und sie einkaufen gehen. Alle sind einverstanden, nur nicht Leo, der irritiert wirkt und plötzlich laut „NEIN!“ brüllt, wie aus dem Nichts und ohne eine weitere Begründung zu geben.

Die Gruppe ist über die Heftigkeit seiner Reaktion erschrocken und gewissermaßen erstarrt. Auch ich bin zunächst nicht reaktionsfähig: Das passiert sonst nicht, Leo freut sich sonst auf den Einkauf. Nach einigen achtsamen Atemzügen spreche ich Leo nochmals an und sage: „Du hast gerade ‚Nein‘ zu unserem Vorschlag gesagt. Mich interessiert, warum Du ‚Nein‘ gesagt hast und wie wir gemeinsam eine Lösung finden können“. Seine Antwort ist bei Weitem weniger heftig, jedoch immer noch sehr laut, dabei fast ängstlich: „Mein Rücken tut weh“. Ich antworte: „Ah, Dein Rücken tut weh, das ist ein wichtiger Einwand“. Leo antwortet jetzt entspannt und freudig: „Ja“. Auch bei den anderen Bewohner:innen macht sich Entspannung breit. Das zeigt mir, dass ich ihm helfen konnte, seine Spannung und seinen Einwand zu benennen und es allen in dieser Situation hilft, Leos Motivation zu verstehen.

Im nächsten Schritt überlege ich, wie ich mit der Situation umgehen kann. Mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen und dass Leo nicht aus der gemeinsamen Unternehmung ausgeschlossen wird. Zur Lösung mache ich einen Vorschlag, der sich

hauptsächlich an Leo richtet: „Mein Vorschlag ist es, dass Du mit zum Einkaufen kommst, aber nichts Schweres trägst. So kannst Du Deiner Mitbewohnerin oder mir sofort Bescheid sagen, wenn Dein Rücken schmerzt. Wir können dann schauen, woran es liegt, dass Dein Rücken beim Einkaufen schmerzt. Wir machen gemeinsam ein Experiment, wie Du ohne Schmerzen mit dabei sein kannst. Hast Du Einwände?“ Leo sagt „Nein, keine Einwände, das ist gut“.

Im Verlauf des Einkaufs stellen wir in kurzen, reflektierenden Dialogen fest, dass Leo schneller gehen und mehr tragen möchte, als es ihm guttut, dabei emotionale und körperliche Anspannung entwickelt. Auch kommen wir gemeinsam zu dem Ergebnis, dass er eine Tendenz hat, sich übermäßig zu bücken und schwere Taschen zu tragen. In diesen Kurzdialogen lernt er, seine körperliche Grenze in vielen kleinen Situationen zu erkennen und kehrt an jenem Vormittag schmerzfrei zurück. So hat er angefangen, die Bedürfnisse seines Körpers zu erkennen und auch seine Grenzen zu verbalisieren.

Im Verlauf der folgenden Wochen und Monate wurde mir aus Gesprächen mit Leo klar, dass er ein Leben lang nichts abgelehnt hatte, was von ihm gefordert wurde, tendenziell nicht „Nein“ sagen konnte, und die daraus entstandene Frustration über viele Jahre oder gar Jahrzehnte in gewaltsamen Ausbrüchen gegenüber seiner Umwelt abreagiert hatte. Sein „Nein“ war also in diesem Moment ein großer Durchbruch, ein Zeichen von Mut und Vertrauen. Er hatte in seinem Leben häufig seine körperlichen Grenzen überschritten, fühlte sich ausgebeutet und wehrlos. Für ihn hat mit diesem „Nein“ ein fundamentaler Wandel eingesetzt, der nur der Anfang einer langen Entwicklung zu mehr Selbstsicherheit und Selbstbestimmung war.

3 Beschreibung der Methode

Im Fallbeispiel verwende ich Konsent nicht nach einem starren Prinzip, sondern eher als Haltung unter situationsbedingter Verwendung verschiedener Elemente der Methode im Rahmen von nicht-direktiven Gesprächsmoderationen.

3.1 Ziele und Funktion

Konsent zielt darauf ab, anstelle von Vorgaben, Forderungen oder Anweisungen Vorschläge zu machen, die nur dann angenommen werden, wenn niemand der Betroffenen relevante Einwände hat (Strauch & Reijmer, 2018, S. 36ff.). In meiner Arbeit ergänzt Konsent einen personenzentrierten, nicht-direktiven Ansatz um den Aspekt einer klar beschriebenen Methodik mit einer unmittelbaren Handlungsorientierung⁴. Anders als in therapeutischen Kontexten ist in der Sozialen Arbeit in vielen Fällen die Handlungsorientierung unumgänglich und leitet in meiner Beobachtung viele Kolleg:innen zu einer direktiven Herangehensweise. Insbesondere im Alltag der Eingliederungshilfe, wie im Fallbeispiel beschrieben, gibt es häufig Sachzwänge, die es schwer machen, nicht-direktiv zu arbeiten und dennoch notwendige Ziele, wie zum Beispiel einen verlässlich geplanten Tagesablauf, zu erreichen. Konsent unterstützt mich, auch unter hohem Arbeitsdruck einen konsequent nicht-direktiven Ansatz handlungsorientiert zu verfolgen und zugleich nicht vollständig improvisieren zu müssen, sondern ein grobes methodologisches Gerüst für Gespräche im Hinterkopf zu haben, auf das ich im Folgenden genauer eingehen werde.

3.2 Ablauf

Der Konsent-Prozess wird in der Regel durch eine Person angestoßen: Dies kann die sozialarbeiterische Fachkraft sein oder auch die

Klient:in selbst. Diese Person klärt zunächst „welches Problem gelöst werden [soll]“ oder erläutert eine wahrgenommene „Spannung“ (Klein & Hughes, 2019, S. 69, 92f., 128ff., 137)⁵.

Basierend auf der Spannung formuliert die Person nun einen Vorschlag⁶, die Anwesenden können sich kurz über den Vorschlag unterhalten und Verständnisfragen stellen. Es können auch Ideen zur Verbesserung des Vorschlags angesprochen werden und die Person kann ihren Vorschlag noch einmal überdenken und verändern (Klein & Hughes, 2019, S. 137ff.). Gibt es keine Einwände zum gemachten Vorschlag, dann ist an dieser Stelle bereits „Konsent“ hergestellt. Gibt es Einwände, dann werden diese jetzt gesammelt und aufgeschrieben. Ein Einwand nach dem anderen wird jetzt in gemeinsamer Anstrengung in den Vorschlag integriert. Dabei geht es hauptsächlich darum, den Vorschlag besser zu machen als zuvor (Klein & Hughes, 2019, S. 139). Manchmal lassen sich nicht alle Einwände integrieren. Ist es ein kleinerer Einwand, so kann sich oft die Person, die den Einwand gemacht hat, zurücknehmen. Ist es ein größerer Einwand, so können die Anwesenden entscheiden, ob dieser den Vorschlag blockiert. Dabei ist es immer wichtig, dass eine Blockade nicht ein unbegründetes Veto ist, sondern nachvollziehbar begründet werden kann (Buck & Villines, 2017, S. 301; Butler & Rothstein, 1987, S. 30f.).

4 Reflexion der Methodenanwendung

In der Reflexion der Methodenanwendung möchte ich zunächst kurz das Fallbeispiel analysieren und die Methodenauswahl begründen, um dann auf Besonderheiten von Konsent in der Sozialen Arbeit einzugehen und kurz verschiedene weitere Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen.

4.1 Analyse des Fallbeispiels

Das Fallbeispiel steigt mit einem Vorschlag an die Gruppe ein: ein gemeinsamer Einkauf. Pragmatisch wird hier nicht – wie an dieser Stelle im Konsent-Prozess sonst oft üblich – viel diskutiert: alle haben ein Bild davon, worum es geht. Leos Einwand kommt lautstark und unerwartet. Es braucht zudem Achtsamkeit und Empathie, um ihm den Raum zu geben, seinen Einwand zu benennen, nämlich die Sorge vor Rückenschmerzen. Der ursprüngliche Vorschlag wird nun mit Rücksicht auf Leos Einwand verbessert und ist damit für alle akzeptabel. Leo startet mit seinem Einwand eine große, für ihn neue Entwicklung: Er traut sich, „Nein“ zu sagen und seine Bedürfnisse zu formulieren, und er lernt, dass es alternative Handlungsmöglichkeiten gibt, die ihm eine gewaltsame Eskalation ersparen, die er aus seiner Vergangenheit gewöhnt ist.

Im Fallbeispiel folge ich grob den Prinzipien der nicht-direktiven Beratung nach Rogers (2017, S. 67f.):

- **Kongruenz / Echtheit:** ehrliches Eingeständnis der eigenen Überrumpelung und transparente Benennung des Anliegens, Leo nicht aus der gemeinsamen Unternehmung ausschließen zu wollen;
- **Bedingungslose Wertschätzung:** Leos Bedenken wurden uneingeschränkt ernst genommen, nicht abgewertet oder banalisiert;
- **Empathie:** in den Leidensdruck von Leo hineingefühlt und erst einmal so stehen lassen, mit kurzer Paraphrasierung seiner Gedanken, die bei ihm eine sichtbare Entlastung geschaffen hat.

Vor allem wird die Bewohner:in nicht mit „Ratschläge[n], Ermahnungen, Erklärungen und Interpretationen“ (Weinberger, 2013, S. 22) konfrontiert, sondern der Prozess wird in eine

lösungsorientierte Richtung gelenkt. Die Nutzung des Konsent-Prozesses ermöglicht eine unmittelbare Handlungsorientierung, die auf den Prinzipien der nicht-direktiven Beratung basiert und sich in diese integriert. Durch Vorschläge seitens der Fachkraft können Handlungsimpulse gesetzt werden, die die Bewohner:innen – wenn überhaupt – nicht so in der notwendigen Schnelligkeit setzen würden, und zugleich ist uneingeschränkter Raum für eingebrachte Einwände.

Die Methode und die sich daran anschließenden Handlungsschritte habe ich in jenem Moment intuitiv ausgewählt. Würde ich im Nachhinein die Auswahl begründen, so entlang dieser Gedanken: in der beschriebenen Situation war Leos Einbeziehung in die gemeinsame Unternehmung wichtig, damit er nicht isoliert würde. In einem direktiven bzw. autoritären Ansatz hätte ich Leo aufgefordert, sich unterzuordnen, ggf. unter Androhung von Konsequenzen. Das hätte für ihn höchstwahrscheinlich wie eine Drohung gewirkt, kurz- oder langfristig zu einer Störung der Beziehung zu ihm geführt und vermutlich eine ähnliche Gewaltspirale wie anderenorts in der Vergangenheit ausgelöst (siehe auch Davies, 2000, S. 4). Das empathische Wahrnehmen seiner Situation und seiner Bedürfnisse (im Sinne von Rosenberg, 2016, S. 21ff.) eröffnet eine neue Handlungsstrategie, die einer Gewaltspirale entgegenwirkt und lösungsorientiert nach alternativen Herangehensweisen sucht. Konsent hilft in dieser Situation, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Situation zu schaffen. Leo wirkte in der beschriebenen Situation und in der Folge sichtbar erleichtert. In Konflikten mit Mitarbeitenden anderer Bereiche des Trägers führte seine neue Fähigkeit in den Folgemonaten zunächst zu einem Zuwachs an Konflikten, an deren Höhepunkt Leo einen Mitarbeiter als „Sklavenhalter“ bezeichnete. In der gemeinsamen Reflexion der Situation konnte dieser Mitarbeiter

verstehen, dass Leo eine neue Fähigkeit entwickelt und dabei an bestimmten Stellen überreagiert. Diese Überreaktionen sind als wohl bekanntes „rebellisches Stadium“ (Rosenberg, 2016, S. 68) im Prozess der Bewusstwerdung eigener Bedürfnisse zu werten. Sowohl Leo als auch die in dieser Phase mit ihm in Konflikte geratenen Mitarbeitenden lernten, dass die „rebellische Phase“ ein wichtiger Entwicklungsschritt für Leo ist und dass er bald hinauswachsen würde.

Zurückkehrend zum Fallbeispiel als dem Beginn eines größeren Entwicklungsprozesses hat der Rückgriff auf methodisches Handeln in dieser Situation einer impulsiven Reaktion seitens der Fachkraft entgegengewirkt. Die methodische Herangehensweise konnte die Situation deeskalieren, wohingegen eine unreflektierte Antwort auf Leos „Nein“ höchstwahrscheinlich zu einer Eskalation geführt hätte, so zumindest die Erfahrung von Kolleg:innen in der Vergangenheit. Zwar hat die Verhandlung um seine Bedürfnisse Zeit gekostet – doch wie viel mehr Zeit hätte das Übergehen seiner Bedürfnisse mit der Folge einer Gewaltspirale gekostet.

4.2 Konsent in der Sozialen Arbeit

Die Verwendung der Methode in der Sozialen Arbeit ist in meiner Erfahrung von einigen Besonderheiten gekennzeichnet, die ich kurz darstellen möchte.

Ist die Klient:in die Person, die eine Spannung benennen möchte, bedarf dies oft zumindest in der Anfangsphase der empathischen Moderation durch die Fachkraft. Unterstützend dabei sind in meiner Erfahrung die ersten drei Grundschriffe der Gewaltfreien Kommunikation: Zunächst die Situation wertneutral beschreiben (Rosenberg, 2016, S. 37ff.), dann Gefühle benennen, die diese Situation ausgelöst haben (Rosenberg, 2016, S. 47ff.) und letztendlich ein dahinterstehendes Bedürfnis identifizieren (Rosenberg, 2016, S. 59ff.),

um von dort dann eine Bitte zu benennen (Rosenberg, 2016, S. 75ff.), oder in den Worten der Konsent-Methode hieße die Bitte „Vorschlag“.

Auch im Gespräch im Anschluss an die Formulierung des Vorschlages ist eine ausgeglichene und zurückhaltende Moderation sehr hilfreich. Die Moderation erinnert die Anwesenden ggf. wiederholt daran, dass das Gespräch nicht wertend, fordernd oder direktiv wird. Hat die Fachkraft den Vorschlag gemacht, so ist oft davon auszugehen, dass die Klient:in in vielen Fällen aufgrund jahrelanger Erfahrung mit direktiv handelnden Fachkräften das Vertrauen finden muss, dass sich im gemachten Vorschlag keine Vorgabe oder Anweisung versteckt, sondern dass es ein Ausgangspunkt für ein Gespräch auf Augenhöhe ist.

Schwere Einwände, die in anderen Kontexten häufig mit der Satzung oder Vision der Gruppe begründet werden, haben in der Sozialen Arbeit eine andere Qualität. Man wird hier vor allem mit Gesetzen oder Verträgen und Absprachen, zu denen auch Betreuungsverträge oder Hilfepläne gehören können, argumentieren. Manchmal sind übliche Umgangsformen oder „gute Sitten“ ein Argument für schwerwiegende Einwände, und in anderen Fällen so etwas Banales wie der Kontostand der Klient:in, der die Umsetzung eines Vorschlages unmöglich macht. Vor allem geht es hier um prinzipienbasierte und transparente Einwände, die im Detail nachvollziehbar und begründet sind.

Die eigenen Vorstellungen und Positionen vor allem bei kleineren Einwänden zurückzunehmen oder bei schweren Einwänden auf gute Argumente zu achten ist für beide Seiten eine Übung, sowohl für Fachkräfte als auch für Klient:innen. Es geht darum, in eine Verhandlung auf Augenhöhe miteinander zu gehen, und das beidseitig: weder die Fachkraft, die bevormundet, noch die Klient:in, die manipulativ handeln muss, um ihre Interessen „durchzudrücken“. Konsent bietet in der Sozialen

Arbeit auch einen Raum für einen gemeinsamen Lernprozess von Fachkraft und Klient:innen, selbst wenn nicht stringent angewendet, sondern als Haltung mehr denn als Methode verstanden:

„Each person is capable of creating harmony, resilience, and responsiveness in themselves and in their environment. (...) small changes in your behavior and expectations can make a big difference (...) Function as if consent is the standard decision making” (Villines, in Buck & Villines, 2017, S. 239)

4.3 Anwendungsbeispiele

Für Konsent in der Sozialen Arbeit gibt es eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im Kontext von Partizipation und Mitbestimmung:

- in der Sozialen Gruppenarbeit, in der Begleitung von Mitwirkungsgremien in Behindertenwerkstätten oder betreutem Wohnen sowie in Bewohner:innen-Besprechungen in therapeutischen Wohngemeinschaften;
- in Alltagssituationen, in denen die Beteiligten nicht einer Meinung sind; mit etwas Übung durchläuft man dann die Methode unbewusst, beide Seiten geben einander genügend Platz, ihre Bedenken zu äußern und diese auch gegenseitig ernst zu nehmen;
- in der Hilfeplanung oder anderen Zielplanungen, in denen sowohl Mitarbeiter:innen als auch Klient:innen Vorschläge machen und Bedenken einbringen;⁷
- in Konfliktgesprächen, um eine Vereinbarung zu treffen, mit der alle Beteiligten auch wirklich einverstanden sind;
- in Teamberatungen zur kollaborativen Entscheidungsfindung;
- integriert in sozialarbeiterische Restorative-Justice-Prozesse, wie von Früchtel und Halibrand (2016, S. 119) beschrieben.

5 Fazit und Ausblick

Am Fallbeispiel konnte aufgezeigt werden, wie Konsent-Entscheidungsfindung deeskalierend eingesetzt werden kann und zugleich in einem personenzentrierten Betreuungsansatz eine unmittelbare und pragmatische Handlungsorientierung ermöglicht. Konsent als Methode könnte also einen möglichen Weg aufzeigen, wie eine personenzentrierte Haltung nach Rogers (2017; siehe auch Pörtner, 2015) für die Soziale Arbeit tauglich zu machen ist, gerade weil es den sehr offenen therapeutischen Rahmen, den Rogers empfiehlt, verlässt und klare Schritte vorschlägt, mit denen solide Entscheidungsfindungen mit einer personenzentrierten Haltung im Kontext der Sozialen Arbeit zielgerichtet umgesetzt werden können. Ein Stück weit kann Konsent ähnlich wie Gewaltfreie Kommunikation eine Konkretisierung von Rogers' Personenzentrierung darstellen.

Aus dem Fallbeispiel lässt sich allerdings keine isolierte Wirksamkeit von Konsent ableiten. Was sich zeigt, ist eine plausible methodische Funktion innerhalb eines kombinierten Vorgehens, in dem RAID (Davies, 2000), Gewaltfreie Kommunikation (Rosenberg, 2016), Achtsamkeit und Konsent zusammenwirkten – Anteile, die sich rückblickend kaum sauber trennen lassen. Sowohl eine genauere Betrachtung dieser Methodenkombination als auch ein Blick auf weitere Fallbeispiele wären nötig, um zu einer fundierteren Bewertung zu kommen. Die Synergie dieser Ansätze wissenschaftlich zu bewerten, steht auf meiner persönlichen Wunschliste.

Anmerkungen

¹ Butler und Rothstein verwenden den Begriff „formal consensus“, beschreiben damit aber im Wesentlichen das gleiche Verfahren wie die Konsent-Methode.

² Ich beziehe mich in der Begrifflichkeit und Herangehensweise

des personenzentrierten, nicht-direktiven Ansatzes auf Rogers (2017) mit Konkretisierung für den sozialarbeiterischen Kontext durch Weinberger (2013).

- ³ Das Fallbeispiel ist anonymisiert: Der Name wurde verändert, persönliche und einrichtungsbezogene Details wurden so verändert, dass eine Identifizierung nicht möglich ist.
- ⁴ Rogers wollte Personenzentrierung nicht als Methode oder Technik verstanden wissen, was in Wissenschaft und Praxis als nicht unproblematisch rezipiert wird (Weinberger, 2013, S. 41). Mit der Gewaltfreien Kommunikation hat Rosenberg als Schüler von Rogers dessen Werk methodisch umgesetzt (Rosenberg, 2016, S. 15, 113, 189). In einem ähnlichen Sinne wie die Gewaltfreie Kommunikation fügt sich Konsent als Methode der Sozialen Arbeit in einen personenzentrierten Ansatz ein.
- ⁵ Für die Formulierung einer Spannung in der Arbeit mit Adressat:innen der Sozialen Arbeit sind in meiner Erfahrung die ersten drei Schritte der Gewaltfreien Kommunikation hilfreich, siehe unten im Kapitel „Konsent in der Sozialen Arbeit“.
- ⁶ Dieser Schritt ist analog zu sehen zur Formulierung eines Wunsches in der Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg, 2016, S. 75ff.).
- ⁷ „Wenn im Hilfeplangespräch ein bestimmtes sozialpädagogisches Angebot, bei Anwesenheit des Jugendlichen, auch gegen dessen Einverständnis, fachlich begründet durchgesetzt wird, ist das Ausdruck der dortigen Machtverhältnisse. Ob dies (...) perspektivisch eine angemessene und hilfreiche Entscheidung war, wird sich (...) erst später entscheiden“ (Kessl, 2021, S. 27).

Literaturverzeichnis

Bockelbrink, B., Priest, J., & David, L. (2020). *Soziokratie 3.0 – Ein Praxisleitfaden*. Sociocracy 3.0. <https://sociocracy30.org/guide/>

Buck, J., & Villines, S. (2017). *We the People. Consenting to a deeper democracy* (2. Aufl.). Sociocracy.info.

Butler, C. T., & Rothstein, A. (1987). *On conflict and consensus: A handbook on formal consensus decisionmaking*. Food Not Bombs Publishing.

Davies, W. (2000). *The RAID manual. A relentlessly positive approach in working with extreme behaviour* (3. Aufl.). APT Press.

Früchtel, F., & Halibrand, A.-M. (2016). *Restorative Justice. Theorie und Methode für die Soziale Arbeit*. Springer.

Kessl, F. (2021). Macht – noch immer (k)ein Thema Sozialer Arbeit. In B. Kraus & W. Krieger (Hrsg.), *Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung* (S. 25–40). Jacobs Verlag.

Klein, S., & Hughes, B. (2019). *Der Loop Approach*. Campus.

Pfeifer-Schaupp, U. (2010). *Achtsamkeit in der Kunst des Nicht-Helfens*. Arbor.

Pörtner, M. (2015). *Ernstnehmen – Zutrauen – Verstehen: Personzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen* (10. Aufl.). Klett-Cotta.

Rau, T. J., & Koch-Gonzalez, J. (2018). *Many voices one song. Shared power with sociocracy*. Sociocracy For All.

Roerick, J., Vogelgesang, U., & Standke, K. (2022, 20. Juni). Auf Augenhöhe entscheiden. *ICF-mobil.berlin – Wege zur Teilhabe*. icf-mobil.berlin/auf-augenhoehe-entscheiden

Rogers, C. (2017). *Der neue Mensch* (11. Aufl.). Klett-Cotta.

Rosenberg, M. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (12. Aufl.). Junfermann.

Strauch, B., & Reijmer, A. (2018). *Soziokratie. Kreisstrukturen als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen*. Vahlen.

Weinberger, S. (2013). *Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe* (14. Aufl.). Beltz Juventa.

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über konsent.berlin bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktresolution an.

konsent.berlin/joelroerick · joel@konsent.berlin · ORCID 0009-0005-9533-6862